

Задачи территориального планирования в сфере сохранения историко-культурного наследия

DOI 10.22394/1726-1139-2017-10-166-175

Румянцева Светлана Тимуровна

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)

Аспирант

rumyantseva-st@sziu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ

Одной из целей социально-экономического развития территории является сохранение ее историко-культурного наследия. Вместе с тем эффективное социально-экономическое развитие поселения, более полное использование его историко-культурного потенциала требует комплексного подхода с учетом возможных перспектив развития, что невозможно без применения инструментов территориального планирования и программирования. Решение задач территориального планирования на разных уровнях управления рассматривается в документах стратегического планирования, программах развития регионов и муниципальных образований, постановлениях и распоряжениях территориальных администраций в сфере культуры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

историко-культурное наследие, территориальное планирование, программирование, сфера культуры, социально-экономическое развитие

Rumiantceva S. T.

The Tasks of Territorial Planning in the Field of Preservation of Historical and Cultural Heritage

Rumiantceva Svetlana Timurovna

North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)

Graduate Student

rumyantseva-st@sziu.ranepa.ru

ABSTRACT

One of the goals of social and economic development of the territory is the preservation of its historical and cultural heritage. At the same time, effective socio-economic development of the settlement, fuller use of its historical and cultural potential requires an integrated approach, taking into account possible development prospects, which is impossible without the use of spatial planning and programming tools. The decision of the tasks of territorial planning at different levels of management is considered in the documents of strategic planning, regional and municipal development programs, resolutions and orders of territorial administrations in the sphere of culture.

KEYWORDS

tasks, historical and cultural heritage, territorial planning, programming, sphere of culture, social and economic development, territory

Социально-экономическое развитие территории является сложным многоуровневым процессом, заключающимся во взаимодействии различных систем и подсистем региона. Основными являются две составляющие — экономическая база региона и его социальная инфраструктура [5]. Комплексное социальное развитие территории возможно только при условии роста ее экономической базы. С ростом экономики в регионе появляются возможности для прогресса в отраслях социальной

инфраструктуры, определяющих качество жизни населения. Такими отраслями являются как сферы здоровья, образования, жилищная среда, так и не менее важная и значимая для гармоничного развития человеческой личности сфера культуры и искусства.

Роль сферы культуры и искусства состоит также и в том, что она содействует решению проблем экономического развития территорий, привлечению инвесторов, занятости населения, росту культурно-технического уровня работников. Поэтому целью социально-экономического развития территории является не только улучшение качества жизни населения, но и сохранение того историко-культурного наследия, которым обладает территория. Следовательно, при одностороннем подходе к управлению развитием территории (только с точки зрения повышения эффективности производства) невозможно добиться нужного результата. Предпочтение развитию производственной базы перед другими сферами жизнедеятельности населения приводит к недоиспользованию остальных слагаемых потенциала территории, провоцирует возникновение структурных дисбалансов и в конечном счете осложняет решение вопросов обеспечения высокого качества жизни населения, создания комфортных условий для проживания.

Это наиболее важно для территорий, имеющих значительное количество памятников истории и культуры¹. Важной целью здесь должно являться сохранение объектов культурного наследия, природных ландшафтов, что будет содействовать повышению привлекательности и конкурентоспособности территории.

Историко-культурный потенциал социально-экономического развития территории относится к числу тех слагаемых, которые в нашей стране долгое время либо оставались без должного внимания органов власти, либо рассматривались в узких рамках господствующей государственной идеологии. Вместе с тем речь идет о важной составляющей жизни местных сообществ. Каждая территория располагает своей уникальной историей, особенностями культуры и общественно значимыми ценностями, располагающими возможностью консолидации местных сообществ. Если сообщество людей признает ценность своей культуры, уникальность имеющегося у него исторического наследия и необходимость их сохранения для будущих поколений, то и работа по обеспечению социально-экономического развития территории приобретает характер самоценной созидательной деятельности.

Примером территории, обладающей высоким культурно-историческим потенциалом, является Волховский муниципальный район Ленинградской области, где располагается уникальный комплекс музея-заповедника Старая Ладога, внесенный ЮНЕСКО в перечень объектов всемирного значения [1]. Этот комплекс является градообразующим для одноименного сельского поселения и одновременно культурным центром всего муниципального района. Благодаря его деятельности развивается туристическая составляющая экономики, создаются рабочие места. Потенциал этого сельского поселения с многовековой историей может быть интегрирован в туристские маршруты Северо-Запада России и, таким образом, стать одним из главных центров притяжения туристов. В настоящее время здесь фактически происходит формирование туристического кластера.

Одной из главных целей создания туристических кластеров является формирование точек роста и придание импульса развитию территории [4]. В Старой Ладоге сегодня существует немало предпосылок для успешного развития. Поселение обладает богатой историей и хорошо сохранившимися памятниками культуры и архитектуры, находится недалеко от Санкт-Петербурга и обладает хорошей транспортной доступностью. Сегодня к этим факторам добавляется интерес граждан к внутренне-

¹ Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

му туризму, а также достаточно серьезная государственная поддержка развития поселения.

Но только наличия культурно-исторического потенциала недостаточно. Вместе с тем эффективное социально-экономическое развитие поселения, более полное использование его культурно-исторического потенциала требует комплексного подхода с учетом возможных перспектив развития, что невозможно без применения инструментов территориального планирования и программирования. Социально-экономическая политика государства определяет особую роль территориального планирования, которое выступает как важный элемент всей системы стратегического планирования Российской Федерации, координирует деятельность всех органов и уровней государственной власти по развитию территорий.

Разработка документов стратегического планирования на всех уровнях управления (федеральном, региональном, муниципальном), их методологическая взаимосвязь и построение системы работы органов власти по результатам должны создать условия для эффективного разделения полномочий, дать возможность органам управления сосредоточиться на решении тех вопросов, которые в полной мере соответствуют их возможностям.

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании»¹ разработаны Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации, которые должны учитываться при решении задач социально-экономического развития субъектов РФ и формировании документов территориального планирования. В частности, необходимым требованием является соблюдение баланса между наращиванием экономического потенциала регионов и сохранением комфортной среды жизнедеятельности населения, а также дифференцированный подход к реализации мер государственной поддержки регионов и муниципальных образований в зависимости от их особенностей, условий хозяйствования и проживания.

Территориальное планирование, с одной стороны, выступает важным этапом планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, задает ориентиры для инвестиционного развития территорий в целом. С другой стороны, оно одновременно выступает важным элементом обеспечения инвестиционного климата в целом в стране, обеспечивает прозрачность и предсказуемость действий органов государственной власти.

В прикладном плане основную часть пространственных задач территориального развития формулирует Градостроительный кодекс Российской Федерации. Согласно этому документу планирование развития территорий имеет целью, в том числе, установление функциональных зон, определение размещения объектов производственной и социальной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения². Эти вопросы решаются исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан.

На уровне муниципальных образований документами территориального планирования являются схемы территориального планирования (для муниципальных районов и городских округов) и генеральные планы (для сельских и городских поселений). В этих документах определяются зоны размещения объектов, необходимых для

¹Глава 1. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ.

²«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).

эффективного и устойчивого развития территории. Схема территориального планирования муниципального района — это документ, позволяющий с соблюдением градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных зон, экосистемы территории, ее санитарного благополучия согласовать взаимные интересы органов местного самоуправления муниципального района и поселений [6].

В схеме определяется зонирование межселенных территорий, устанавливаются требования и ограничения по использованию этих территорий, границы населенных пунктов, планируется размещение объектов местного значения муниципального района. Обязательным в схемах территориального планирования является раздел, посвященный культурному наследию. Он отражает особенности историко-культурного наследия территории, дает характеристику объектов культурного наследия. Рассмотрим вопросы территориального планирования сферы культуры на примере Волховского муниципального района Ленинградской области и входящего в его состав сельского поселения Старая Ладога.

Деятельность по развитию сферы культуры Волховского муниципального района направлена на сохранение объектов культурного наследия, развитие библиотечного дела, поддержку и развитие искусства, сохранение и развитие народных промыслов, традиционной народной культуры. На территории района функционирует в настоящее время 46 учреждений культуры, в том числе 23 библиотеки, 14 из которых находятся в сельской местности. Для повышения эффективности работы по привлечению читательской аудитории в библиотечном деле требуется реализация социокультурных проектов для посетителей различных возрастных групп.

К муниципальным культурно-досуговым учреждениям относятся парки культуры и отдыха, дворцы и дома культуры, культурно-досуговые центры, культурно-спортивные комплексы. В этих учреждениях ведут свою деятельность 340 коллективов самодеятельного народного творчества, в которых участвуют более 6 тысяч человек, в том числе 123 детских коллектива. Кроме того, на базе учреждений культуры действует около двухсот любительских объединений и клубов по интересам, в которых принимают участие около четырех тысяч человек¹.

В сфере культуры Волховского муниципального района, тем не менее, имеется ряд проблем. Так, в системе культурно-досуговых учреждений наблюдаются тенденции «старения» и снижения квалификации кадров, роста несоответствия их профессиональных знаний и умений требованиям современности. Ощущается острая нехватка специалистов, умеющих разрабатывать и успешно реализовывать бизнес-планы учреждений, работать с грантодателями, меценатами, потенциальными инвесторами. Налицо острая необходимость поиска и привлечения кадров, обладающих профессиональными знаниями и навыками привлечения в организации культуры денежных средств и иных ресурсов.

Отмечается значительный дефицит бюджетного финансирования сферы культуры. В связи с дефицитом местных бюджетов, в недостаточном объеме выделяются средства на обеспечение деятельности учреждений культуры. Самодеятельные коллективы в недостаточном количестве обеспечены сценическими костюмами, реквизитом, декорациями. Несмотря на высокие творческие достижения коллективов, недостаточно развита деятельность по организации их участия в межрегиональных, всероссийских, международных смотрах, фестивалях и конкурсах.

Особенно актуальна эта проблема среди детских коллективов, для которых подобные мероприятия являются одной из форм выявления молодых талантов. Понятно, что участие в фестивалях детей требует определенных расходов со стороны

¹Муниципальная программа Волховского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе на 2014–2016 годы».

родителей. Помимо взносов за участие расходы включают в себя и оплату билетов за проезд до места прохождения конкурса, и расходы на проживание в гостинице, и питание во время проведения фестивалей, и т. д. Эти траты часто оказываются непомерно высокими для большинства семей, в результате чего талантливые дети не имеют возможности проявить себя, заявить о своих способностях. Такие расходы определенно требуют софинансирования как со стороны органов власти, так и различных спонсоров.

В недостаточной степени оснащены специальным оборудованием досуговые центры и студии декоративно-прикладного искусства. Требуется методическая и организационная поддержка в работе по сохранению традиций и передаче мастерства в области декоративно-прикладного искусства, обмен опытом, повышение квалификации педагогов студий декоративно-прикладного искусства.

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры требуется непрерывная работа по повышению квалификации и переподготовке кадров в сфере культуры, а также реализация комплекса мероприятий по поддержке дополнительного образования в сфере культуры. По-прежнему остается актуальным решение вопроса, связанного с обеспечением образовательного процесса музыкальными инструментами и другим специализированным оборудованием.

Исходя из имеющихся проблем и политики социально-экономического развития Ленинградской области и ее муниципальных образований, в схеме территориального планирования Волховского муниципального района Ленинградской области в качестве одних из главных задач в сфере развития культуры территории были выделены следующие: строительство новых и реконструкция существующих объектов культуры межпоселенческого значения; создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; развитие местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; развитие библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками и др. Все это должно содействовать развитию духовной культуры населения, воспитанию патриотизма и уважению к истории района.

Если говорить о развитии туризма и рекреации, то в числе наиболее важных задач в документе отмечаются следующие: создание благоприятных условий для размещения современной инфраструктуры отдыха и туризма, обеспечивающей возможности использования историко-культурного наследия и рекреационного потенциала [3]; развитие инфраструктуры и повышение качества сервисного обслуживания туристических объектов; формирование специализированных туристических центров, развитие новых видов экскурсионного туризма; использование природно-ландшафтного потенциала муниципального района при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, с соблюдением охранных зон особо охраняемых природных территорий; обеспечение транспортной доступности до объектов туристического интереса.

Более подробный перечень задач и планируемых мероприятий задается генеральными планами городских и сельских поселений. Они включают вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог, мостов, объектов электроснабжения и водоснабжения населения, объектов культурного значения и т. д. Ставятся задачи уточнения границ поселений и населенных пунктов, ареалов земель различного назначения (для промышленности, энергетики, транспорта, связи).

Можно сделать вывод, что в документах территориального планирования содержится целый ряд важных в экономическом и социальном плане вопросов и задач перспективного развития территории. Их перечень существенно расширился в ре-

зультате изменений, внесенных в Градостроительный кодекс РФ в последние годы. Вместе с тем вопросам перспективного развития сферы культуры на территории не отведено достаточного места. Особенно это касается пространственной организации объектов культурного наследия¹. Здесь наиболее продуктивным является создание комплекса карт культурно-исторического назначения. Главным преимуществом здесь является возможность наложения на основу (карту региона с отображенными на ней объектами культурного наследия) любой другой тематической карты с целью определения взаимосвязей, а также существующих и перспективных отклонений в размещении объектов культурного наследия относительно системы транспортных коммуникаций и других элементов инфраструктуры. Такое представление информации позволяет уточнить основные направления развития культурного потенциала территории [2].

Сохранение историко-культурного потенциала территории и его преумножение требуют особого внимания и целенаправленной деятельности со стороны органов власти. Здесь следует отметить наиболее важные задачи:

1. Обеспечение бережного отношения и сохранения объектов культурного наследия². Сохранение и реставрация культурно-исторических памятников создают условия для доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения, развития гармоничной человеческой личности. Сохранение объектов культурного мира помогает осуществить реализацию прав граждан в области культуры и относится к стратегическим национальным приоритетам.
2. Стабильное финансирование организаций, непосредственно связанных со сферой историко-культурного наследия территории (краеведческие и иные музеи, библиотеки, дома культуры, тематические клубы, секции и кружки народного творчества и пр.). Помимо финансирования материально-технической базы учреждений культуры важное значение имеет приведение заработной платы работников учреждений культуры в определенное соответствие с показателями средней заработной платы по региону. Здесь же надо отметить и необходимость улучшения финансирования переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры, что будет способствовать повышению качества оказываемых ими услуг.
3. Развитие различных видов предпринимательской деятельности в учреждениях культуры, включая обслуживание туристов. Это позволит улучшить финансовое положение учреждений культуры, будет способствовать сохранению персонала, повысит привлекательность объектов историко-культурного наследия для туристов. Здесь важно найти пути взаимодействия власти и бизнеса в сфере культуры региона.
4. Развитие транспортной инфраструктуры и повышение доступности к объектам, представляющим историко-культурную ценность (памятники истории и архитектуры, культовые объекты и др.). Решение этого вопроса связано с реализацией общих задач социально-экономического развития территории. Помимо строительства автомобильных дорог, организации транспортного обслуживания территории (регулярное движение рейсовых автобусов, маршрутных такси), важным будет и создание удобных пешеходных маршрутов.
5. Обеспечение комплексного развития территории, создание конкурентной среды в сфере обслуживания, связанной с туризмом и объектами историко-культурного наследия. При проектировании развития территории вместе с решением

¹ Постановление Правительства Российской Федерации № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 26 апреля 2008 г.

² Федеральная целевая программа «Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002–2010 годы)» (Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 815).

вопросов, связанных непосредственно с объектами историко-культурного наследия, важно планировать создание условий, необходимых для обслуживания туристических групп, в том числе развитие инфраструктуры досуга и отдыха, организацию мест кратковременного семейного и детского отдыха, в том числе пригодных для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.

Решение указанных задач на разных уровнях управления рассматривается в документах стратегического планирования, программах развития регионов и муниципальных образований, постановлении и распоряжениях территориальных администраций в сфере культуры. Рассмотрим в качестве примера практику формирования и реализации задач сохранения и использования культурно-исторического наследия для целей туристско-рекреационной деятельности в муниципальном образовании «Староладожское сельское поселение Ленинградской области».

Поселение, расположенное в центральной части Волховского муниципального района по обе стороны реки Волхов, включает в себя 16 деревень и одно село — Старую Ладогу, которое является административным центром. Численность населения всего Староладожского сельского поселения составляет 2,5 тыс. чел. Основные социально-экономические показатели Староладожского сельского поселения приведены в табл. 1.

В концепции развития Староладожского музея-заповедника в качестве основного инструмента решения указанных выше задач предлагается реализация комплексного подхода к проблемам сохранения и использования уникальной историко-культурной территории. В этой связи генеральным планом Староладожского сельского поселения¹ предусмотрены мероприятия по охране объектов культурного наследия и развитию Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника. Сам музей предложил для реализации программу, которая имеет комплексный подход к сохранению, реставрации и приспособлению памятников, организации приема и обслуживания посетителей, созданию новых рабочих мест и решению социальных вопросов села Старая Ладога.

Решение задач, стоящих перед органами государственной власти по сохранению и преумножению культурного наследия территорий, необходимо предусматривать и в схемах территориального планирования, которые позволяют обеспечить привязку соответствующих мероприятий к конкретной территории². Рассматриваемые задачи и меры по сохранению и использованию объектов историко-культурного наследия не являются достаточными, не решают всех проблем, не соответствуют требованиям комплексного подхода к решению вопросов сохранения историко-культурного наследия и его использования для целей социально-экономического развития территории. На наш взгляд, в документах территориального планирования муниципальных образований культурно-исторического значения необходимо дополнительно отразить следующие актуальные задачи:

- необходимость формирования новой территориальной организации сферы культуры. Последнее время отчетливо прослеживается тенденция оттока населения из мелких населенных пунктов в более крупные, перемещение населения из сельских и городских поселений в районные центры, из районных центров в областные центры, из областных центров в столицы — Санкт-Петербург и Москву. Только в Волховском муниципальном районе Ленинградской области с 2013 по 2016 гг. численность населения уменьшилась с 95 до 92 тыс. чел., т. е. за два года почти на 3 тыс. чел. Одной из причин этого является повсеместная ликви-

¹ Генеральный план муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. Проект. 2013.

² Схема территориального планирования Волховского муниципального района Ленинградской области, СПб. — Волхов, 2011.

**Основные социально-экономические показатели
Староладожского сельского поселения**

Показатели	2010	2013	2016
Численность населения, чел.	2012	2622	2574
Доходы местного бюджета, всего (тыс. руб.)	22 186	181 528,2	74 433,4
Собственные доходы, тыс. руб.	21 989,1	181 327,2	74 226,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, тыс. руб.	11 507	169 620,3	63 922
Расходы местного бюджета, тыс. руб.	21 049,8	162 484,3	75 483,3
Количество объектов розничной торговли и общественного питания	23	31	35
Магазины	10	12	15
Рестораны, кафе, бары	3	4	3

дация малых объектов социальной инфраструктуры, в том числе в сфере культуры, что, по существу, лишает жителей многих видов услуг ввиду отсутствия надежных транспортных связей. Новая территориальная организация сферы культуры должна предусматривать сочетание учреждений различного профиля и величины, развитие мобильных форм обслуживания взамен их концентрации только в административных центрах;

- типологизация контингентов населения в целях проведения более эффективной культурной политики и развития сферы культуры территории. В противовес созданию унифицированных однотипных учреждений целесообразно формирование объектов с учетом возрастных и иных особенностей населения той или иной местности, их ценностных ориентаций;
- типологизация территорий и населенных пунктов для учета особенностей отдельных типов при формировании сети учреждений культуры, определении их профиля, величины и иных характеристик;
- разработка новых территориальных программ в сфере культуры, увязанных с программами и планами социально-экономического развития, что позволит обеспечить конкретность и реальность мероприятий и их более эффективное финансирование. Из этой задачи вытекает следующая;
- необходимость новой системы показателей оценки сферы культуры и искусства и результатов реализации программ развития этой сферы. Должна решаться проблема оценки эффективности данных программ. Учитывая то, что развитие сферы культуры измерить сложно, необходимы такие показатели эффективности, которые определены и понятно помогут оценить результат реализации данных программ, целесообразность проведенных мероприятий, эффективность использования денежных средств;
- новые подходы к социально-экономическому обоснованию программ. Для разработки документов территориального планирования и жизнеспособных программ развития территорий необходимо привлечение бизнеса и экспертов, а не написание их исключительно сотрудниками госаппарата. Обязательными должны быть разработки коммерчески привлекательных проектов, способных заинтересовать инвесторов;
- совершенствование системы финансирования сферы культуры территории. На сегодняшний день финансирование, предусмотренное программами развития

сферы культуры территорий, включает в себя только выделение средств за счет государства. Этого недостаточно. Финансирование должно быть многоканальным, это должно быть мультифинансирование. Для сохранения историко-культурного наследия, развития сферы культуры и искусства необходимо участие и коммерческих организаций, и меценатов, и частных инвесторов;

- необходимо формирование социально-культурных досуговых центров комплексного типа на местном уровне. Главная цель такого учреждения — обеспечение досуга всех категорий граждан: детей, молодежи, взрослого населения, пенсионеров. Это должны быть единые комплексы, на территории которых располагаются библиотека, развивающие занятия для дошкольников, кружки различных направленностей для школьников всех возрастных групп, занятия для молодежи, женщин, мужчин, пенсионеров, спортивный комплекс, кинотеатр, кафе. В селе должен быть один культурно-досуговый центр, который находится в центре населенного пункта, в пределах пешеходной доступности. Он должен стать местом проведения культурного досуга населения.

Для целей более эффективного использования туристско-рекреационного потенциала в социально-экономическом развитии территории документы территориального планирования должны обеспечивать:

- создание благоприятных условий для размещения современной инфраструктуры отдыха и туризма, обеспечивающей возможности использования историко-культурного наследия и рекреационного потенциала;
- развитие инфраструктуры и повышение качества сервисного обслуживания туристических объектов;
- формирование специализированных туристических центров, развитие новых видов экскурсионного туризма;
- использование природно-ландшафтного потенциала муниципального района при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха (с соблюдением охранных зон особо охраняемых природных территорий);
- обеспечение транспортной доступности до объектов туристического пользования.

Литература

1. Кирпичников А. Н., Сарабянов В. Д. Старая Ладога. Первая столица Руси. СПб. : Славия, 2012.
2. Самсошко Е. А. Культурное наследие как категория территориального планирования и управления // Территориальное планирование: новые функции, опыт, проблемы, решения. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2009. С. 117–128.
3. Семенова З. А., Чистобаев А. И., Нестерова Т. П. Сельский туризм и агрорекреация: соотношение понятий, сопряженность развития // Туризм на сельских территориях: опыт, проблемы, перспективы: сб. трудов III Международной научно-практической конференции. 13 мая 2014 г. / под ред. Е. Е. Шарафановой. СПб., 2014.
4. Управление социально-экономическим развитием и туристско-рекреационной деятельностью на федеральном, региональном и местном уровнях: типологический подход / С. Т. Румянцева, В. А. Шамахов, В. М. Ходачек, М. Ю. Елсуков и др. СПб., 2016.
5. Ходачек В. М. Стратегическое планирование и государственное регулирование экономики на региональном уровне. СПб. : Издательство СЗАГС, 2000.
6. Чистобаев А. И. Территориальная организация местного самоуправления в России // География в школе. 2014. № 7. С. 10–17.

References

1. Kirpichnikov A. N., Sarabyanov V. D. *Old Ladoga. First capital of Russia* [Staraya Ladoga. Pervaya stolitsa Rusi]. SPb. : Slavia, 2012. 216 p. (rus)

2. Samsoshko E. A. *Cultural heritage as category of territorial planning and management* [Kul'turnoe nasledie kak kategoriya territorial'nogo planirovaniya i upravleniya] // *Territorial planning: new functions, experience, problems, decisions* [Territorial'noe planirovanie: novye funktsii, opyt, problemy, resheniya]. SPb. : St. Petersburg State University publishing house, 2009. P. 117–128. (rus)
3. Semenova Z. A., Chistobaev A. I., Nesterova T. P. *Rural tourism and agrotourism: a ratio of concepts, associativity of development* [Sel'skii turizm i agroturizm: sootnoshenie ponyatii, sopryazhennost' razvitiya] // *Tourism in rural territories: experience, problems, prospects: collection of works of the III International scientific and practical conference* [Turizm na sel'skikh territoriyakh: opyt, problemy, perspektivy: sb. trudov III Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii]. On May 13, 2014 / Under the editorship of E. E. Sharafanova. SPb., 2014. 308 p. (rus)
4. *Management of social and economic development and tourist and recreational activity at the federal, regional and local levels: typological approach* [Upravlenie sotsial'no-ekonomicheskim razvitiem i turistsko-rekreatsionnoi deyatel'nost'yu na federal'nom, regional'nom i mestnom urovnakh: tipologicheskii podkhod] / Rumyantseva S. T., Shamakhov V. A., Khodachek V. M., Elsukov M. Yu., etc. SPb., 2016. 178 p. (rus)
5. Khodachek V. M. *Strategic planning and state regulation of economy at the regional level* [Strategicheskoe planirovanie i gosudarstvennoe regulirovanie ekonomiki na regional'nom urovne]. SPb. : SZAGS publishing house [Izdatel'stvo SZAGS], 2000. 132 p. (rus)
6. Chistobaev A. I. *The territorial organization of local government in Russia* [Territorial'naya organizatsiya mestnogo samoupravleniya v Rossii] // *Geography at school* [Geografiya v shkole]. 2014. N 7. P. 10–17. (rus)